

RESPONSABILITATEA ȘI DECIZIA ÎN ÎNVĂȚARE: VECTORI PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ

Mariana BATOG

cercetător științific IȘE, master în științe sociale

In this article we will conceptualize and analyze the notion of responsibility and decision-making capacity; we will highlight the importance of responsibility and decision-making capacity for the lifelong learning process and will emphasize the role of responsibility and independence in the development of the personality.

Keywords: *responsibility, decision-making capacity; lifelong learning, barriers, problems, personal development.*

Învățarea pe tot parcursul vieții ocupă în ultimii ani o poziție centrală în cuprinsul agendei politice europene în domeniul educației, formării și reprezintă un proces continuu de oportunități flexibile de învățare, corelând învățarea și competențele dobândite în instituțiile formale cu dezvoltarea competențelor în contexte non-formale și informale, în special la locul de muncă.

Accepțiuni valoroase în contextul învățării pe tot parcursul vieții constituie: dezvoltarea capacității de asumare a responsabilității; responsabilitate pentru propriu program de pregătire; responsabilizare pentru propria învățare și dezvoltare; responsabilitatea pentru evoluția societății; independența în opinie și acțiune; independența în luarea deciziilor pe baza informațiilor disponibile, eficientizarea capacității de a lua decizii referitor la propria învățare; impli-

care în procesele de luare a deciziilor a tuturor actorilor câmpului educațional, or și dezvoltarea personală și profesională etc.

Responsabilitatea, independența, capacitatea de decizie reprezintă resurse psihosociale valoroase în învățare și constituie componente structurale indispensabile a dezvoltării personale. Michael Armstrong (2005) precizează că *dezvoltarea personală* reprezintă creșterea abilității unui individ și valorificarea potențialului acestuia prin parcurgerea unor experiențe de învățare și educație [1, P.264]. În literatura de specialitate dezvoltarea personală mai este tratată ca fiind abilitatea unui om de a invita alți oameni ca împreună cu el să progreseze către o viziune [2] sau arta de a fi fericit [3].

Valențe ale responsabilității în aspect psihologic se reflectă în cercetările științifice realizate în cadru internațional și național.

Problemele ce vizează responsabilitatea au fost studiate de K.A. Климова (1968), К. Муздыбаев (1983), Т.В. Морозкина (1984), В.М. Пискун (1988), Л.И. Дементий (1990), L. Stog (1999); М.К. Тутушкина (2001); Д.А. Леонтьев (2006), А.В. Ульянова (2011), О. Herlea (2012), О. Paladi (2016) etc.

Responsabilitatea este definită ca fiind conștientizarea abilității de a fi cauza schimbărilor (sau rezistența la schimbare) ce se produc în mediu și în viața personală, precum și gestionarea conștientă a acestei abilitați [4]. Această abilitate mai este conceptualizată ca fiind capacitatea de a-ți asuma consecințele propriilor acțiuni și decizii căutând binele propriu și al celorlalți [5].

Psihologii umaniști C. Rogers și A. Maslow descriu responsabilitatea ca fiind un rezultat al auto-actualizării personalității. A. Maslow susține ideea că atunci când o persoană își asumă responsabilitatea, ea se auto-actualizează [7].

Carl Rogers relevă faptul că o condiție esențială în dezvoltarea auto-actualizării și respectiv a responsabilității este acceptarea (atitudine pozitivă, respect, încrederea în schimbări pozitive, empatie, comunicare sinceră) copilului, persoanei de către mediu. Acceptarea doar condiționată a copilului blochează tendința spre auto-actualizare și împiedică formarea responsabilității ca însușire de personalitate.

În psihologia rusă sunt diferențiate mai multe tipuri de responsabilitate: individuală și colectivă; internă și externă; retrospectivă (responsabilitatea pentru trecut, sentimentul

vinei) și perspectivă (responsabilitatea pentru viitor, simțul datoriei) [8].

E. Fromm introduce noțiunea de „responsabilitate psihologică” și examinează responsabilitatea în structura maturității personalității. O versiune a „responsabilității psihologice”, în viziunea lui E. Fromm poate fi formulată prin afirmația: „eu conștientizez, că aceasta am făcut eu”. Acest tip de responsabilitate implică înțelegerea noțiunii prin „purificarea” de sentimentul de vinovăție și teama de pedeapsă. Deoarece „responsabilitatea psihologică”, potrivit lui Erich Fromm, nu are nimic de-a face cu pedeapsa sau sentimentul de vinovăție [9].

Potrivit psihologului german, responsabilitatea umană este reflectată prin descoperirea forțelor specifice a organismului. Responsabilitatea pentru existență implică viața în favoarea „Eu-lui său real. Este necesar ca omul să – și asume responsabilitatea pentru sine și să accepte că numai pe cont propriu poate da sens vieții sale. În viziunea E. Fromm, responsabilitatea pentru propria existență – este o condiție necesară pentru o viață împlinită și fericită. Autorul abordează responsabilitatea din perspectiva normelor etice.

Responsabilitatea include patru componente structurale: cognitive, motivaționale; emoțional-volitive și componenta comportamentală [9]. Proiectul de cercetare științifică fundamentală *Epistemologia și praxiologia asistenței psihologice a învățării pe tot parcursul vieții*, realizat la IȘE, Chișinău, implică cercetări ce studiază relevanța mai multor

valențe psihologice în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții.

Realizarea *Chestionarului de determinare a independenței și responsabilității în cadrul învățării pe tot parcursul vieții* (elaborat de M. Batog), pe un grup de 58 studenți de la Universitatea Tehnică din Chișinău (2017), ne-a permis să determinăm unele caracteristici referitor la responsabilitate și independență din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții la această categorie de subiecți. Vârsta respondenților implicați în cercetare este între 16-22 de ani.

Studenții consideră că sunt responsabili pentru propriul proces de învățare în rată de 79%; unii respondenți nu se consideră responsabili în rată de 14%. În opinia studenților (95%), activitățile de învățare pe tot parcursul vieții contribuie la dezvoltarea responsabilității și independenței personale. Unii respondenți consideră ca aceste activități nu facilitează dezvoltarea responsabilității și independenței personale (2%). Nu au răspuns la întrebare 3% respondenți.

Intervievații de asemenea, au evidențiat unele bariere ce le întâmpină în dezvoltarea responsabilității și independenței în cadrul activităților de învățare. Printre acestea studenții enumeră: insuficiența de timp; lipsa motivației, a dorinței; lenea, internetul și alte vicii; frica, neîncrederea în sine, pesimismul, dorința de a obține totul foarte ușor, fără a depune prea mult efort; evaluările incorecte; părerile; reacția și influența persoanelor apropiate și circumstanțele; multă informație neînțeleasă și inutilă; unele bariere puse de societate, lipsa viitorului la noi în țară; unele

activitățile extrașcolare ne fură timpul; problemele din viața personală; restricțiile ce limitează libera alegere; încercările eșuate etc.

Ce i-ar motiva pe tineri să manifeste responsabilitate, independență în cadrul activităților de învățare? În continuare vom enumera câteva opinii a tinerilor: dezvoltarea, succesul pe care îl obțin, dorința de realizare, apreciere, cariera; posibilitatea de a se manifesta ca personalitate; dragostea de profesie, alegerea profesiei; dorința de a crește ca personalitate, formarea de sine; dorința de a cunoaște lucruri noi și a studia; de a progresa; formarea abilităților pentru un viitor decent; depășirea situațiilor complicate sau obstacolelor; să nu-mi dezamăgesc apropiații; onoarea față de părinte te face responsabil; succesul altor persoane remarcabile; familia pe care o voi construi; scopurile propuse pentru viitor, atingerea de noi obiective, planurile de viitor; un serviciu bun pe viitor; bursa; câștigul, răsplata sau efectul în urma acestuia; descoperirea; schimbările din societate; educația; viața fără neajunsuri; gândul de a fi independent în acțiuni; sinceritatea cu sine însuși; insistența, curajul, caracterul; rezultatul învățării permanente; mulțime de uși pe care aș dori să le deschid; viața, lumea din jur; dorința de a lăsa o urmă; incapacitățile grupei; viața are mereu surprize, e bine să înveți în fiecare zi ceva nou.

Tinerii consideră că responsabilitatea și independența în cadrul învățării pe tot parcursul vieții ar putea fi dezvoltată prin: dezvoltarea motivației, dorinței, auto-motivare; succesul; găsirea unui scop în viață; participarea activă la soluționarea problemelor din

societate; prin cercetare și educație; dorința de a deveni mai înțelepți; discuții cu persoane înțelepte; schimbarea viziunii psihologice a copiilor; neîntreruperea acțiunilor chiar dacă apar unele impedimente; dezvoltarea încrederii în sine și stimei de sine; prin învățare permanentă și lucru independent; mai multe materiale informative și cunoștințe; prin realizarea diverselor sarcini ce necesită responsabilitate; prin muncă și depășirea dificultăților; dedicație, răbdare, lucru individual; dezvoltarea valorilor de la vârstă timpurie la copii; cursuri sau ore de etică; dezvoltarea trăsăturilor benefice de personalitate; realizarea lucrurilor la timpul lor etc.

Psihologii menționează legătura apreciabilă dintre luarea deciziei și responsabilitate. Unele surse delimitează luarea deciziei ca o parte componentă a responsabilității și se consideră că responsabilitatea implică un proces rațional de luare a deciziei, ce permite persoanei să-și asume în totalitate acțiunea ce derivă din decizie. Pentru a fi responsabil pe deplin, individul trebuie să fie conștient de contextul social, de relațiile semnificative, de efectul mutual al acelor relații etc.

În *Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului* din 18 decembrie 2006 privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții [10], capacitatea de luare a deciziilor reprezintă pilonul esențial pe care se sprijină cele opt competențe cheie, ce constituie o bază pentru continuarea învățării pe tot parcursul vieții; alături de gândirea critică, creativitate, inițiativă, rezolvarea de probleme, evaluarea riscurilor, gestionarea constructivă a sentimentelor. O tendință

actuală în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții este că adulții sunt tot mai puțin dispuși să învețe ce li se spune; ei înșiși decid ce să învețe.

Procesul decizional este delimitat ca fiind un proces de identificare, selectare a alternativelor, în funcție de orientările valorice și preferințele factorului de decizie [11] sau luarea deciziei constituie unul din procesele prin care gândirea își realizează funcțiile sale, fiind anticipată de înțelegere, rezolvarea de probleme, creativitate [12].

Capacitatea de decizie devine subiect de studiu a numeroaselor cercetări în plan internațional, fiind contextualizat în lucrările lui: V.H. Vroom (1964); A. Tversky, D. Kahneman (1981, 1983), M. Miclea (1999); K.M. Taylor (2001); M. Zlate (2001); S. Chelcea (2002); M. Golu (2002); A.И. Орлов (2004); Т.В. Корнилова (2006), E. Rusu (2007); M.A. Чумакова (2010); M. Apostu (Guranda) (2011). În R. Moldova, capacitatea de decizie în diversele sale aspecte a fost studiată de psihologi și personalități notorii: I. Negură (2010) în elucidarea proceselor cognitive [12]; A. Paniș (2010) a studiat deciziunea managerială în profesionalizarea cadrului didactic [13]; A. Bolboceanu (2015) dezvoltă tematica menționată în cadrul orientării și dezvoltării în carieră [14]; P. Jelescu, E. Biceva (2015) [15] în contextul formării gândirii psihologice la studenții psihologi etc.

Cercetările experimentale realizate în anul 2017, în cadrul sectorului de *Asistență psihologică în educație*, IȘE, pe un grup de studenți (USM; UPS I. Creangă) cu vârsta

cuprinsă între 19-24 ani au permis evidențierea unor particularități specifice de manifestare a procesului de luare a deciziilor la general, cât și cu referire la activitățile de învățare pe tot parcursul vieții (ÎPTPV).

Mai jos, vom enumera barierele cu care se confruntă tinerii în procesul de luare a deciziilor în învățare: organizarea timpului, lipsa timpului liber (25 %); unele trăsături de personalitate demobilizatoare și emoții negative 25% (lenea, lenea de a frecventa orele (10%); frica (5%); lipsa curajului (5%); indecizia, nedeterminarea (5%)); bariere financiare, materiale (15 %); impedimente din partea apropiaților, critica, păreri opuse (15%); probleme de familie, apariția copiilor (10%); viața personală (5%); sistemul din țară și faptul că nu știu ce mă așteaptă în viitor (5%); factorii sociali (5%); prioritățile (5%); domeniul învățării (5%); nici o barieră (5%).

În viziunea studenților problemele ce necesită a fi soluționate în primul rând referitor la luarea unor decizii în procesul învățării pe tot parcursul vieții ar fi: buna conștiință (11%); lipsa de informații (11%); încurajarea persoanelor mature de a finaliza o universitate sau cursuri, căci exista un stereotip că învățătura este pentru tineri (5%); financiară (5%); viața personală (5%); influența excesivă (5%); ascultă părerea tuturor, dar ia decizii singur (5%); lipsa susținerii rudelor (5%); să nu fim emotivi, să nu trăim tot ce se întâmplă prin noi (5%), oamenii (5%); alegerea specialității este o problemă, deoarece nu ne gândim unde ne place, dar unde vei lucra după..., și unde se va plăti mai bine (5%).

Sugestiile respondenților privind dezvoltarea și eficientizarea capacității de decizie vis-a-vis de învățarea pe tot parcursul vieții ar fi: să se informeze și să aleagă ei calea pe care și-o doresc, nu rudele sau prietenii; să nu ne fie frica de schimbări: să ne schimbăm locul, oamenii negativi din jur pentru a vedea ceva nou, pentru a învăța de la alții; să învățăm să ascultăm critica; omul învață cât trăiește, indiferent de vârstă; oamenii își creează bariere invizibile și cred în ele.

În cele ce urmează, propunem unele recomandări și sugestii pentru dezvoltarea capacității decizionale a personalității. În acest context, vor fi bineveniți pașii decizionali propuși de R.J. Marzano (2000). Psihologul descrie pașii de urmat pentru a lua o decizie bună [16]:

- Gândește-te la cât mai multe alternative posibile.
- Gândește-te la punctele bune și proaste ale fiecărei alternative.
- Gândește-te la probabilitatea de succes a celor mai bune alternative.
- Alege cea mai bună alternativă pe baza valorii și a probabilității sale de succes.

Remarcăm mai jos unele recomandări psihologice de eficientizare a responsabilității personale și a procesului decizional în învățare:

- diminuarea aprecierilor și evaluării incorecte din partea altor persoane, ce poate aduce la diminuarea responsabilității personale într-un domeniu;
- deosebit de eficient se prezintă în momentul de față modelului umanist de consiliere. Acest model este axat pe

- deschiderea permanentă către experiență, centrarea atenției pe experiența persoanei, ca fenomen principal în studiul omului; creșterea semnificației autorealizării individului; preocuparea pentru dezvoltarea potențialului oricărei persoane, în raport cu sine și cu alte persoane; se pune accent pe nevoia de apreciere pozitivă; evidențierea și susținerea aspectelor pozitive ale personalității;
- alegerea valorilor și rolurile personale, ghidați-vă după ele. Reduceți numărul de angajamente personale pe care le-ați luat;
 - management eficient al timpului și alegerea în mod independent a sarcinile de învățare;
 - extinderea cercurilor de responsabilitate, dezvoltarea inițiativei în sfera personală și profesională. Exersarea beneficiarilor prin implicarea în sarcini ce necesită responsabilizare;
 - consilierea și asistarea psihologică a persoanelor în soluționarea problemelor de familie (lipsa susținerii din partea soților, rudelor), ce sunt frecvent un impediment în continuarea studiilor la vârsta adultă și luarea unor decizii eficiente;
 - stabilirea în mod corespunzător a priorităților. Acest lucru este foarte important atunci când se proiectează diferite oportunități de acțiune. Decideți ceea ce este cu adevărat important pentru Dvs.: copii, familie, carieră, muncă, bani sau orice altceva. Ține-ți cont de costurile posibile, deoarece acestea pot avea un impact semnificativ asupra corectitudinii și eficacității unei decizii.
- dezvoltarea trăsăturilor de personalitate oportune în luarea eficientă a deciziilor: stima de sine, încrederea în sine, motivația, calitățile volitive, responsabilitatea, valorile personale etc.;
 - implicarea beneficiarilor în acțiuni de luarea a deciziilor, oferindu-le posibilitatea de a rezolva ei înșiși problemele de decizie.
 - dezvoltarea unor atitudini care să favorizeze învățarea și beneficiile sale. Cercetările psihologice au stabilit ca atitudinea negativă referitor la nevoia de a lua o decizie cu privire la viitor, poate stagna pentru o perioadă de timp lung acest proces și este mare șansa de a fi luată o decizie nepotrivită.
 - organizarea training-urilor de dezvoltare personală în instituții din contul organizației, în scopul descoperirii zonelor de excelență personală și creșterea abilităților cadrelor, dar și activități de profilaxie a arderii profesionale.
- În contextul celor expuse mai sus conchidem: dezvoltarea responsabilității și capacității de decizie personalității în învățarea pe tot parcursul vieții se centrează pe următoarele tendințe:
- încurajarea responsabilității personale;
 - responsabilizarea persoanei pentru propriul program de pregătire;
 - plasarea responsabilității individului în centrul procesului de învățare;
 - responsabilitatea pentru succesele sau insuccesele proprii în procesul de învățare;

- identificarea indicatorilor de restructurare personală; a face din cel format centrul acțiunii;
 - formarea individului responsabil față de profesie și față de evoluția societății;
 - consolidarea independenței personale la beneficiarii învățării pe tot parcursul vieții;
 - susținerea capacității persoanelor de a-și soluționa problemele cât se poate de independent, în toate sferele vieții;
 - independența în luarea deciziilor și responsabilitate pentru implementarea lor și consecințe;
 - susținerea dezvoltării personale în baza reperelor sale structurale: responsabilitatea și independența, capacitatea de decizie etc.
 - construirea și stimularea motivației adulților în învățare;
 - dezvoltarea responsabilității și a capacității de decizie la toți beneficiarii implicați în activitatea de învățare.
- Responsabilitatea personalității și capacitatea de decizie sunt cei mai importanți determinanți ai dezvoltării acmeologice și constituie componente indispensabile a succesului profesional și autorealizării personale.

Bibliografie:

1. Paloș R., Sava S., Ungureanu D. (coord.) Educația adulților: baze teoretice și repere practice. Editura Polirom, Iași, 2007, 343 p.
2. Szekely A. Dezvoltarea personală și succesul profesional. Editura AS Publishing, București, 2013, 190 p
3. David D. Dezvoltarea personală și socială. Editura Polirom, Iași, 2014. 197 p.
4. Леонтьев Д.А. Ответственность. Психологический лексикон. Энциклопедический словарь: в 6 т. / ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского. ПЕР СЭ, Москва, 2006. 176 с.
5. Mocanu I. Responsabilitatea: Ce este și cum se dezvoltă în funcție de vârsta copilului?
6. <http://salvaticopiii.ro/educatieincluziva/articole/responsabilitatea-ce-este-si-cum-se-dezvolta-functie-de-varsta-copiilor/> (vizitat: 01.05.2018)
7. Макаренко, А. А. Проблема ответственности в гуманистической психологии. <http://www.b17.ru/article/92250/> (vizitat: 20.04.2018)
8. Понятие ответственности в психологии. В: «Военная психология и ее прикладные аспекты». Учебное пособие. Военный университет, Москва, 2008, 93 стр.
9. Макаренко, А. А. Проблема ответственности в гуманистической психологии. <http://www.b17.ru/article/92250/> (vizitat: 20.04.2018)
10. Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind „Competențele cheie pentru învățarea de-a lungul vieții – Un cadru european de referință” [PR_INI - Europa](http://pr_ini-europa) (vizitat 10.03.2016)
11. Принятие решений. <https://manprogress.com/ru/methods/making/> (vizitat 18.02.2018)
12. Negură, I. Psihologia gândirii. Note de curs. <https://psyexcelsior.wordpress.com/psihologia-gandirii/> (vizitat: 19.01.2018)

13. Paniş A. Deciziunea managerială în profesionalizarea cadrului didactic. Coord.şt. T. Callo. Print-Caro SRL, Chişinău, 2010. 145 p.
14. Bolboceanu A. Consilierea psihologică pentru orientare şi dezvoltare în carieră. Ghid de aplicare. Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Tipograf. Cavaioli, Chişinău; IŞE, 2015. 92 p.
15. Бычева Е.В. Формирование психологического мышления студентов психологов. Диссертация на соискание ученой степени доктора психологии. Кишинев, 2015. 243 с.
16. Marzano, R. J. *Designing a new taxonomy of educational objectives*. Corwin Press, Thousand Oaks, CA, 2000.

Диаграмма соотношения частей:

